

Чего не хватает душе современного человека

Е.Ф. Шубина

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 9

Lomonosov Moscow State University

Mokhovaya str., 11, build. 9, Moscow 125009 Russia

e-mail: humourise@mail.ru

Ключевые слова: богообщение, чистота души, подлинный подтвержденный диалог, язык Любви, живое сердце, вера, молитва, возможность Встречи, совесть, больное общество, ожесточенность сердца, помраченность ума, ревность душевная и духовная, Промысл Божий, покаяние, чистота сердца, жизнь по вере, свобода, духовно национальное возрождение России.

Key words: Communion with God, purity of soul, genuine confirmed dialogue, the language of Love, a living heart, faith, prayer, an opportunity of Meeting, conscience, a sick society, ferocity of heart, clouding of the mind, jealousy, soulful and spiritual jealousy, God's providence, repentance, the purity of heart, living by faith, freedom, spiritually-national revival of Russia.

Резюме: В статье рассматривается проблема, с которой сталкивается консультирующий психолог, использующий диалогический подход в консультировании Т.А. Флоренской в своей практике. Состояние души современного человека таково, что все больше встречается в практике консультирования людей, с нарушениями внутреннего диалога со своей совестью, душевного и духовного Я. Подлинный диалог может быть у консультанта, имеющего живое сердце, глубоко верующего, использующего язык Любви, молитву. Но возможность Встречи становится все меньше. Чего же не хватает душе современного человека? Ответ на этот вопрос многогранен. В статье отражены лишь видимые, лежащие на поверхности, ответы на этот вопрос.

Abstract: The article considers a problem which a consulting psychologist who uses T.A. Florenskaya's dialogical approach in his practice often comes across with. The condition of the soul of a contemporary person results in the situation that in the course of his practice of consulting he meets more and more people with the violation of their inner dialogue with their conscience, soulful and spiritual Self. A real dialogue can be established by a consultant with the living heart, deep faith who uses the language of Love and prayers. But the chances of such Meeting keep diminishing. What does the soul of a contemporary person lack? The answer to this question is from being an unambiguous one. The article considers only visible, lying on the surface answers to this question.

[Shubina E.F. This is what the soul of a contemporary person lacks]

Да даст тебе [Господь] по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит (Пс. 19:5).

Как найти путь к сердцу ближнего? Это неспроста вопрос всех времен и народов. «Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои» (*Притчи 23. 26.*), говорит Господь.

Простые слова для понимания, но трудные для постижения и исполнения. Преподобный Серафим Саровский, раскрывая смысл этих слов, писал: «У Бога взыскуется правая вера в Него и Сына Его Единородного. За это и подается обильно свыше благодать Духа Святого. Господь ищет сердца, преисполненного любовью к Богу и ближнему.» (Серафим Саровский, прп.)

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (*Мф. 6.33.*).

Благодать Святого Духа, наполняющая сердце человека, содействует устроению его души и всему необходимому для его телесных, душевных и духовных нужд. Это ключ для правильного устроения души. Это ключ к сердцу ближнего.

Что можно сказать о сердце, о душе современного человека? Хотя мы обращаем эти вопросы к современному человеку, но, пристально взглядевшись в историю человечества, обнаружим их актуальность после грехопадения независимо от времени, эпохи, в которой живет человек, национальной принадлежности. Отличия в ответах будут зависеть от наличия среди тех, кто «ожесточил сердца свои», тех, кто призывает имя Божие, а также от обращенности к Богу их предков. То есть от состояния духовной среды, в которой живет человек, от духовного здоровья общества, от общего строя жизни. Но есть еще один важный момент в жизни каждого народа - жизнь в соответствии с Промыслом Божиим или противление Ему, решение задачи, поставленной Богом или следование своим путям, своим желаниям. Нас интересует не весь мир и человек, принадлежащий этому миру, а современный нам человек, наш соотечественник, проживающий в России в окружении западных европейских народов, находящихся в состоянии апостасии, отпадения от Церкви, вероотступничества. Не стоит пренебрегать влиянием на наших соотечественников этого окружения.

Что мы можем видеть в современной России? Один, внимая Богу, проникает в смысл происходящих событий, действует «Им, с Ним и в Нем», призываемый голосом совести. Другой, внимающий только себе и своим похотям, зараженный долгим и тяжелым безумием больного общества, ориентируется на пропагандируемое растление и насилие. (Владислав Свешников, прот., Александр Шаргунов, прот.).

Увы, все говорит об оскудении благодати в сердцах наших. По словам апостола Павла, «Они заменили Истину Божью ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца.» (Рим.1:25). Не хватает душе современного человека различения добра и зла, раскрывающегося в тайне беззакония. Притупилось нравственное сознание. Совесть нечиста.

Что нужно сделать, чтобы подтолкнуть людей к вере во спасение, поверить в его реальность? Задача, которая стоит перед русским народом - осознание Промысла Божия, в свете которого ясно увидеть состояние, в котором он находится, состояние души. По словам о. Владислава Свешникова и о. Александра Шаргунова, для этого нужно реальное покаяние, возрождение Всесильным Словом Божиим состояния сердца, изменение ума, возвращение к подлинной жизни. Совесть должна быть в основании всего. (Владислав Свешников, прот., Александр Шаргунов, прот.).

Каким образом исцелить сердце человека, решает Господь. По сердцу своему каждый получает от Бога все, что способствует исцелению.

В практике диалогического подхода в консультировании Т.А. Флоренской для помощи человеку в установлении диалога между его наличным «Я» и духовным «Я», что отражает состояние совести, решающая роль отводится наличию благодати Духа Святого. Для этого требуется установление подлинного диалога в процессе консультирования (Георгий Завершинский, прот.).

В имеющихся мировых психологических практиках таковых требований к работе психолога, к самому процессу консультирования нет, хотя они могут себя именовать духовными. Однако, многие из них используют в своей работе медитативные, а подчас и оккультные, методы. Но с трудом

можно найти в литературе упоминание о том, что психотерапевты, психологи в своей жизни являются практикующими последователями той или иной восточной практики (Парпара А.А., wikibrief.org).

Что требуется для установления подлинного диалога в психологическом консультировании от консультанта? «Сердце, преисполненное любовью к Богу и ближнему,» и путь, который необходим для исцеления, очищения сердца, для стяжания благодати Духа Святаго, не имеющий конца.

Но есть и еще одна сторона, участвующая в диалоге, - страждущий человек, пришедший за помощью в своих трудно разрешимых проблемах. К сожалению, не во всех случаях проявляется диалог между его наличным «Я» и духовным «Я» в практике диалогического подхода Т.А. Флоренской. И это есть следствием внутреннего состояния пришедшего за помощью человека, что является проявлением духа времени, требующего своего особого подхода. Прп. Силуан Афонский говорил о необходимости иметь милующее сердце, молиться за заблудившегося человека или хотя бы вздохнуть за него перед Богом. При этом всегда должно иметь в себе помышление, которому учат святые отцы: помышлять об этом человеке доброе и что в душе его живет Святой Дух, и одно это, от любви к человеку, содействует приходу благодати. По своей духовной слепоте он удовлетворяет свои греховные желания, ум его помрачен, он оторван от Бога и потому имеет ложные решения и намерения. Совесть его притуплена, из-за чего в душе образуется хлад нечувствия. (Игнатий (Брянчанинов), свт.). По падении в человеке царствует смятение, из-за которого он не может разобраться, чему повиноваться. (Феофан (Затворник), свт.). Ум падшего человека превратно судит, низшие склонности и чувствования превратно перетолковывают закон, оправдывают порочные действия. Это влияет на совесть, делая ее сомнительной. Сердце, исполненное самоугодия и лукавства, влияет пагубно на ум и на совесть, оскверняя их греховными движениями (Тит. 1:15), требуя от совести снисходительный суд в угоду самолюбия. (Вадим Коржевский, иерей). Только постепенным освобождением от страстей можно выйти из этого состояния, просветить сознание благодатью, постичь

смысл Бытия.

О людях, пребывающих в страстном состоянии, можно сказать словами Ф. И. Тютчева (Не все, что мните вы, природа):

«Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах!

.....

Не их вина: пойми, коль может,
Органа жизнь глухонемой!

Увы, души в нем не встревожит
И голос матери самой!»

(Тютчев Ф.)

И опять возникает поставленный нами вопрос: чистота души, к которой должен стремиться человек, востребована ли она, ощущает ли он боль утраты общения с Богом, чего не хватает душе страждущего современного человека, чтобы ожило его сердце, чтобы услышал он слово Божие, обращенное к нему? Какой должна быть ему помощь со стороны ближнего, если она возможна?

Больное общество описал апостол Павел во втором послании к Тимофею:

«Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы» (2 Тим. 3:1-4).

Апостол Павел различал три ступени восхождения к Богу, три состояния человека: плотское, душевное и духовное.

По словам святых отцов, люди современные стали немилосердными, гордыми, сердца их ожесточились, не чувствуют Божией Любви, потеряли благодать. Не знают Бога, представляют Его жестоким или совсем теряют веру в Бога. Их путь спасения - скорби и изменение ума. Томится их сердце. Простоты и смирения духа ждет от человека Господь, чтобы ум пребывал в Боге и ничем другим не был пленен.

Святые отцы, различая наличные состояния человека, указывали и на путь, которым ведет Господь каждого, в

зависимости от состояния его сердца, указывая на Промысл Божий о человеке.

Архимандрит Платон (Игумнов), определяет Промысл Божий как диалог премудрости, благодати и всемогущества Божьего с личной свободой человека. Инициатива принадлежит Богу, но человек свободен в выборе, даже выбирая зло. И в этом Господь проявляет Любовь к сотворенному миру и долготерпение. Церковь знает и исповедует грядущее обновление и преображение мира и человека, проистекающее из веры в воскресение Христово.

Несмотря на внешнее неверие в Бога, ожесточение сердца каждый человек от своего сотворения, от своего рождения является уникальной личностью, что есть следствие образа Божия в человеке. Благодаря личностному началу каждый человек имеет только ему одному свойственное общение с Богом. В таинственной глубине этого общения происходит соотнесение воли Божией и человеческой свободы.

И всякий человек, стремящийся помочь страждущему ближнему, в том числе и консультант, не может не учитывать ни Промысла Божия о заблуждающемся человеке, ни его свободного личностного выбора.

Самость человека, жизнь ради себя, ради удовольствия, плотское или душевное устройство приводят к тому, что человек не видит, не знает воли Божией, поступает по своим похотям. Но это не изменяет воли Божией, замысла Божия о нем. Последствия этого нарушения оказывают воздействие на внутреннее состояние личности, на возникающее чувство вины. Бог разными обстоятельствами жизни, скорбями, таинственными внутренними воздействиями создает условия для преодоления человеком своей самости, чтобы вступить на предначертанный Им путь истины и нравственного добра.

Направить собственную волю человеку в сторону исполнения воли Божией помогает таинственное внутреннее воздействие Бога, благодать Святого Духа. Воля Божия - это благой дар, достигаемый в единстве, согласии и взаимодействии воли человеческой с волей Божией. (Платон (Игумнов), архим).

Господь жаждет нашего обращения к Нему во всем, исправления нашего сердца, обновления нашей жизни,

духовного воскресения.

Всякий раз, когда мы встречаемся с тяжелыми испытаниями в жизни обратившегося к нам человека, будь то во время психологической консультации или при других обстоятельствах, прежде всего мы должны задать вопрос, не являются ли эти испытания указанием на действие Промысла Божия о страждущем человеке. Он долгое время противился воле Божией, впал в греховное состояние. Сердце его огрубело, совесть не говорит о нравственных нарушениях, связанных с Богоотступничеством. Господь не оставляет этого человека, Своим Промыслом призывает его **«еже обратится нечестивому от пути своего и живу быти» (Иез.33:11)**. В воспитательных целях Он ставит человека в такие условия, которые способствовали бы его научению и наставлению на путь истинный.

С помощью Божией мы можем попытаться увидеть в том, на что смотрели как на вред и наказание, истинную заботу Бога о страждущем. В тяжелых обстоятельствах Бог испытывает состояние сердца человека. Для каждого случая тяжесть этих страданий, падений различна. Важна степень страдания, при которой человек начинает воспринимать происходящее **обнаженным сердцем**. Благодать касается сердца, приводит к перемене образа мыслей, к оживлению совести, очищению сердца в покаянии, к исправлению поведения.

В художественной литературе, в рассказе «Возвращение» Андрея Платонова описана ситуация, когда главный герой, солдат Алексей Иванов, вернувшись с войны к своей семье, не мог вернуть своих прежних чувств к тем, кто был для него дорог до войны. Сердце его ожесточилось. Он принял решение покинуть семью, город, где он жил до войны. И, когда уже он стоял на подножке вагона уходящего поезда, прощаясь со своим прошлым, произошло непредвиденное для него событие. Двое детей, которых он не сразу распознал, бежали вслед за поездом, пытаясь привлечь к себе внимание. И вдруг произошло чудо. Внезапно он осознал, что это его дети. «Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших и обессиленных детей, а сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, будто сердце, заключенное и томившееся в нем, билось долго и

напрасно всю его жизнь, и лишь теперь оно пробилось на свободу, заполнив все его существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее **обнажившимся сердцем**» (Платонов А).

Каждый человек к своему подлинному состоянию, состоянию обнажившегося сердца, приходит по-своему, но с помощью Божией.

В тяжелых обстоятельствах помогает молитва праведника за страждущего человека, иной раз совместная с ним молитва. (Пример из жизни Сослана Караева, христианского миссионера, прошедшего через многочисленные тюремные заключения. Благодаря совместной молитве с праведником в реабилитационном центре, находясь на грани жизни и смерти, получил от Бога исцеление и уверовал.) Если бы эти тяжелые обстоятельства, посланные особым попечением Бога о человеке, Его Промыслом, были убраны из жизни страждущего по нашим просьбам, то труд наш был бы напрасен, повлек бы к пагубным последствиям. Сердце страждущего осталось бы огрубевшим и далек бы он был от спасения. Так Промысл Божий, считаясь со внутренней свободой человека, оживляет сердце грешного человека.

Все сказанное о действии Промысла Божия и его закономерностях относится не только к отдельному человеку, но и к народам. Действие его можно просмотреть на примерах истории нашей страны. По Своему Промыслу Господь над каждым народом поставляет властителей (Рим.13:4), таких, которые служат на его духовную пользу.

«Промысл Божий есть Воля Божия, по которой все сущее управляется.» (прп. Иоанн Дамаскин)

Русский человек уделял большое значение направлению свободной воли человека, следованию воле Божией, сообразованию воли человеческой с Волей Божией. Этому вопросу придавали большое значение все наши святые. Прп. Серафим Саровский всем постоянно давал совет: «Стяжи дух мирен». Этому же вопросу посвящен труд свт. Иоанна (Максимовича), митр. Тобольского и Сибирского «Илиотропион

или сообразование человеческой воли с Божественной волей». Без сообразования человеческой воли с Божественной волей невозможно противостоять воле бесовской, давящей на человека извне. Идеалом русского человека была свобода во Христе. Именно такой свободой дорожил русский человек, дорожил своей верой, во всем уповая на Промысл Божий.

Промыслом Божиим русский народ поставлен в такие условия, в которых подверглась испытанием вера, что привело к трагическим последствиям. Бог требует ответственности за содеянные поступки.

Святитель Тихон (Белавин), Патриарх Московский и Всея Руси, в своем послании в 1918 году писал: «Грех, тяготеющий над нами, вот сокровенный корень нашей болезни, вот источник всех наших бед и злоключений. Грех растлил нашу землю, расслабил духовную и телесную мощь русских людей. Грех помрачил наш народный разум и вот мы ошупью ходим во тьме. Грех разжег повсюду пламень страстей, вражду и злобу. Великими чувственными земными благами пресытился наш народ, забыв о едином на потребу. Лечение может лишь стать Чудом Божиим. Способ воззвания к Чуду - покаянные слезы верных чад Церкви и Родины о великих грехах нашего Отечества. И тогда процветет наша земля плодами Духа Святаго.» (Тихон (Белавин), свт.).

Спустя многие годы испытаний, принесся огромное количество жертв, мученичества, находясь на Голгофе, с помощью Божией народ только начинает просыпаться от сна неверия, видения всего происходящего в искаженном свете, чтобы противостоять греховным проявлениям воли, влиянию темных антихристовых сил., которыми он долгое время был поработан. Возрождение необходимо русскому народу.

Еще предстоит укрепление веры, осознание греха, очищение сердца, изменение ума в соотношении добра и зла и направленности воли, чтобы постепенно подниматься по лестнице добродетелей к богосыновству с помощью Божией, к обретению Любви. И тогда дух народа будет мирен.

От пережитых испытаний вера народа только укрепится, из мертвой станет живой. И в этом тоже проявление Промысла Божия в преддверии антихристовых времен и всеобщей

всемирной апостасии.

Святитель Иоанн (Максимович), митрополит Тобольский и Сибирский, писал: «Да будет же так сильна любовь наша к нашему Солнцу, Воле Божией, чтобы мы, неразлучно с нею могли и во дни невзгод и скорби, как подсолнечник во дни мрачные, продолжать безошибочно плавать по житейскому морю, по указанию барометра и компаса Воли Божией, ведущей нас в безопасную пристань вечности.» (Иоанн (Максимович), митр. Тобольский и Сибирский, свт.).

Чего же не хватает душе современного человека?

Мирного духа, что проявляется в живой вере, отвержении от своей самости, изменении ума, в чистоте сердца и сообразовании воли человеческой с волей Божией, доверии Промыслу Божию.

И, также, как Господь, мы должны считаться со свободным выбором человека.

ЛИТЕРАТУРА

- Буддизм и психология - Buddhism and psychology. [Электронный ресурс]. - URL: <http://ru.wikibrief.org>
- Вадим (Коржевский), иерей., 2004. Пропедевтика аскетике: компендиум по православной святоотеческой психологии. М.: Центр Информационных Технологий Информатики и Информации. 648 с.
- Владислав Свешников, прот., Александр Шаргунов, прот.. 1993. О Церкви, России и нравственном мире. Сборник статей. М.: Парогъ. 128 с.
- Георгий Завершинский, прот. 2017. Богословие диалога. М.: Издательство Московской Патриархии. 336 с.
- Игнатий (Брянчанинов), свт. 2012. Аскетические опыты. С.соч. в 2 -х томах. М.: Сибирская благовонница.
- Иоанн (Максимович), митр. Тобольский и всея Сибири, свт. 2012. Илиотропион, или сообразование человеческой воли с Божественной волей. М.: Благовест. 544 с.
- Иннокентий (Борисов), архиепископ Херсонский и Таврический, свт. О путях Промысла Божия в жизни человеческой. [Электронный ресурс]. - URL: <https://pravoslavie.ru>
- Парпара А.А. 2022. Православие и гуманистическая психология. Личность и учение Карла Роджерса. [Электронный ресурс]. - URL: <https://2kumushki.ru/>
- Платонов А. 2012. Повести и рассказы. М.
- Платон (Игумнов), архим., 2008. Нравственное богословие. Спб.: Общество Памяти Игумены Таисии. 528 с.

Е.Ф. Шубина / E.F. Shubina

- Серафим Саровский, прп. 2013. О цели жизни нашей христианской. Беседа преподобного Серафима Саровского с Н.А. Мотовиловым. Киево-Печерская Успенская Лавра. 80 с.
- Силуан Афонский, прп. 2016. Писания. Преподобный Силуан Афонский. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 384 с.
- Сослан Караев. Жизненное свидетельство. [Электронный ресурс]. - URL: http://notofollow.ru>video.php?c=y08qU4_112Y
- Тихон, свт. 1918. Послания святейшего патриарха Тихона от 19 января 1918 года. [Электронный ресурс]. - URL: <http://azbyka.ru>
- Тютчев Ф.И. 2002. Псс. и писем в 6 томах. Т. 1 Стихотворения. 1813- 1849. М.: Классика. 536 с.
- Феофан (Затворник), свт. 2017. Начертание христианского нравоучения. Родное слово. 560 с.
- Феофан (Затворник), свт. 2001. Путь ко спасению. М.: Благовест. 367 с.
- Феофан Затворник, свт. 1991. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. СПб.
- Флоренская Т.А. 2001. Диалог в практической психологии. Наука о душе. М.: ВЛАДОС. 208 с.
- Шубина Е.Ф. 2022. Размышление о духовной составляющей в диалоге в диалогическом подходе Т.А. Флоренской в сравнении с клиент-центрированной психотерапией К. Роджерса. - Гуманитарное пространство. Международный альманах. 11 (3): 472-485.
- Шубина Е.Ф. 2022. Язык диалога. Понимание и постижение. Гуманитарное пространство. Международный альманах. 11 (3): 369-382.

Поступила / Received: 27.03.2023

Принята / Accepted: 28.04.2023